

PEDAGOGICAL SCIENCES

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКИМ ТЕРМИНАМ

Раимбекова М.А.

*д.ф.н., профессор кафедры языковых дисциплин
Казахстано-Российского медицинского университета*

Цой А.А.

*д.ф.н., и.о. профессора кафедры языковых дисциплин
Казахского национального медицинского университета им. С.Асфендиярова*

Есимбек С.И.

*старший преподаватель кафедры практических языков
Казахского педагогического университета им. Абая*

DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING MEDICAL TERMS

Raimbekova M.,

*Doctor of Philosophy, Professor of the Department
of Language Disciplines of the Kazakh-Russian Medical University.*

Tsoy A.,

*Doctor of Philosophy, Acting Professor of the Department
of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S.Asfendiyarov*

Esimbek S.

*Senior Lecturer of the Department of Practical Languages
of the Kazakh Pedagogical University named after Abay*

Аннотация

Статья посвящена вопросам организации обучения медицинской терминологии в целях формирования профессиональной компетенции студентов на занятиях по русскому языку. В рамках исследования рассматриваются особенности формирования у обучающихся навыков владения медицинской терминологией и основами профессиональной речевой деятельности.

Авторы уделяют особое внимание характеристикам термина как единицы специальной лексики. Отмечается, что эффективное обучение терминам требует от студентов не только знания терминологии, но и умения адекватно интерпретировать профессиональные тексты в условиях межъязыковой коммуникации.

В статье также описаны отдельные виды учебной деятельности с использованием современных цифровых технологий, направленные на активизацию работы по освоению и применению медицинских терминов в учебном процессе. Представленные методические приёмы ориентированы на развитие речевой активности студентов, повышение мотивации к изучению профессиональной лексики и формирование устойчивых навыков её применения в профессионально-ориентированных коммуникативных ситуациях.

Abstract

The article is devoted to the issues of organizing the teaching of medical terminology in order to develop students' professional competence in Russian language classes. The study examines the features of developing students' skills in medical terminology and the basics of professional speech activity.

The authors pay special attention to the characteristics of the term as a unit of specialized vocabulary. It is noted that effective teaching of terms requires students not only to know the terminology, but also to be able to adequately interpret professional texts in the context of interlingual communication.

The article also describes certain types of educational activities using modern digital technologies aimed at activating the work on mastering and applying medical terms in the educational process. The presented methodological techniques are aimed at developing students' speech activity, increasing motivation to study professional vocabulary and developing sustainable skills in its application in professionally oriented communicative situations.

Ключевые слова: термины, медицина, технология, цифровое обучение.

Keywords: terms, medicine, technology, digital learning.

Развитие Интернета и сетевых технологий обуславливает появление новых социальных и этических вызовов и рисков, анализ и рефлексия которых становятся необходимыми элементами содержания медицинского образования в условиях цифровизации.

С одной стороны, актуализация проблемы обучения работы с терминами для специальных целей

связана с особенностями предметной области медицины, в частности с переводом текстов, относящихся к медицинскому оборудованию, фармакологии и клиническим исследованиям. Указанная специфика требует от обучающихся овладения профессиональными компетенциями в сфере межъязыковой коммуникации. С другой стороны, образовательный процесс ориентирован на формирование у

студентов комплекса профессионально значимых знаний, умений и навыков, включая развитие переводческой компетенции, стилистической грамотности и навыков адекватного использования языковых средств с учетом норм целевого языка, что обусловлено требованиями современного рынка труда.

Современные условия развития общества предъявляют новые требования к подготовке специалистов в области медицины. На рынке труда востребованы выпускники высших медицинских учебных заведений, способные к постоянному самообразованию, личностному и профессиональному развитию, а также к непрерывному самосовершенствованию в рамках своей профессиональной деятельности.

Цель профессионально ориентированной подготовки будущих медицинских работников заключается в формировании у слушателей комплекса профессиональных компетенций, необходимых для эффективной реализации следующих видов деятельности:

- **Применение переводческих технологий** с учетом особенностей текста-источника и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта.

- **Понимание содержания исходного текста** и создание адекватных текстов на языке оригинала.

- **Эффективное использование системы знаний и умений**, обеспечивающих корректную интерпретацию смыслов речевого и неречевого поведения представителей различных культур.

- **Ориентирование в социокультурном контексте** конкретных коммуникативных ситуаций, таких как приём у врача, посещение поликлиники, проведение профессиональных осмотров и другие виды профессионального взаимодействия.

Для достижения поставленных целей рекомендуется использовать разнообразие форм и методы обучения, включающие: анализ и перевод медицинских текстов различной сложности; практику по моделированию профессиональных коммуникативных ситуаций; выполнение заданий на развитие навыков межкультурной коммуникации в медицинской среде; разбор типичных ошибок при работе с медицинской терминологией и текстами.

Программа обучения должна быть ориентирована на активное включение студентов в процесс профессионального общения, а также на развитие их аналитических и критических умений при работе с медицинскими текстами, потому что задачами обучения являются, во-первых, **развитие профессиональных способностей обучающихся**. Это означает содействовать формированию у студентов способности применять усвоенное содержание образовательной программы в процессе осуществления организационно-коммуникационной, информационно-аналитической и научно-исследовательской профессиональной деятельности. Во-вторых, **обеспечение практико-ориентированной направленности обучения**. Это подразумевает обеспечение практической направленности образо-

вательной программы. Она опирается на двухуровневую психологическую закономерность процесса обучения. При организации учебного процесса необходимо принять во внимание то, что на лекционных занятиях надо добиваться качественного уровня понимания изучаемого материала; на практических занятиях обеспечивать качественный уровень применения полученных знаний, умений и навыков.

В-третьих, формирование профессиональных компетенций. Это означает способствовать развитию у обучающихся профессиональных знаний, умений, навыков, а также формированию личностных качеств, значимых для будущей медицинской деятельности.

Для достижения поставленных целей необходимо активно использовать современные цифровые технологии обучения. Вопросы применения подобных технологий в системе высшего образования исследовались такими учеными, как В.П. Беспалько, О.К. Тихомиров, И.В. Роберт, А.В. Хуторской, Б.С. Гершунский, Е.С. Полат, А.А. Вербицкий [1, с. 41].

Авторы рассматривают информатизацию образования как один из ключевых путей преодоления кризисных явлений в образовательной системе за счёт развития новых моделей обучения и педагогических систем.

Цифровизация образовательного процесса открывает возможности для:

- активизации саморазвития обучающихся;
- развития их мышления, творческого потенциала;
- формирования аналитических и прогностических способностей;
- совершенствования мыслительных операций в рамках профессиональной подготовки.

Таким образом, интеграция цифровых технологий в учебный процесс способствует повышению эффективности профессионально ориентированной подготовки студентов медицинских специальностей.

В процессе обучения работе с медицинской терминологией определяющее значение имеет правильный отбор терминов. Критерии отбора терминов, предложенные С.В. Гринев-Гриневичем, представляют собой исчерпывающую основу для организации данной деятельности. К основным критериям отбора относятся:

- **Тематическая принадлежность** (исключение терминов смежных областей знаний);
- **Ориентация на словарный запас обучаемых** (предполагается наличие у студентов определённого уровня владения общелитературной и общенаучной лексикой, которая в специальный словарь не включается);
- **Системность** (необходимость охвата всех ключевых понятий без пропусков);
- **Полнота охвата терминологии;**
- **Синхронность** (учёт актуального состояния терминосистемы);
- **Употребительность** (ориентация на частотность использования терминов);
- **Семантическая ценность термина;**

- **Терминообразовательная способность;**
- **Нормативность и сочетаемость терминов [2].**

В рамках обучения русскому языку как средству профессиональной коммуникации целесообразно формировать у студентов терминологический словарь-минимум, необходимый для эффективной работы с текстами специальной тематики. Основная задача — обеспечить понимание текстов и умение извлекать из них релевантную профессиональную информацию.

При этом особое внимание следует уделить принципу **системности**, который отражает упорядоченность понятий в рамках медицинской области знаний. Обучающимся важно объяснить необходимость классификации понятий и выделения их характерных признаков.

В процессе формирования терминологического минимума рекомендуется организовать изучение терминов по их отнесенности к различным **семантическим группам**. В процессе изучения медицинской терминологии целесообразно выделить шесть основных тематических групп: *анатомическая лексика* - лексические единицы, обозначающие органы, ткани, системы и структуры человеческого тела. *Физиологическая лексика* - термины, описывающие процессы жизнедеятельности организма, его функции и состояния. *Нозологическая лексика* - наименования заболеваний, симптомов, синдромов и патологических состояний. *Стоматологическая лексика* – это термины, относящиеся к области стоматологии, описывающие строение зубочелюстной системы, заболевания зубов и методы их лечения. *Лексика, связанная с названиями лекарственных веществ и растений* – это наименования фармакологических препаратов, химических соединений и растений, применяемых в медицинской практике. *Лексемы, обозначающие лица, осуществляющие лечебную деятельность*, то есть слова, обозначающие профессии и специальности медицинских работников (например, врач, хирург, терапевт, медсестра).

Наиболее многочисленной среди указанных групп является анатомическая лексика. Обширность данной группы обусловила необходимость её дальнейшего деления на *подгруппы*, что позволяет более системно организовать материал и облегчить процесс усвоения терминологии студентами.

Подгруппы анатомической лексики могут включать, например:

- термины, обозначающие внутренние органы;
- термины, связанные с опорно-двигательной системой;
- термины, относящиеся к нервной системе;
- термины, описывающие кровеносную и лимфатическую системы и др.

Такое тематическое и иерархическое распределение медицинской лексики способствует более эффективному овладению профессиональной речью, развитию навыков классификации терминов и построению устойчивых ассоциативных связей между изучаемыми понятиями.

Для развития навыков работы с медицинской терминологией студентам можно предложить следующие задания:

- Самостоятельно распределить предложенный перечень терминов по семантическим группам (классам) и обозначить каждый ряд.
- Найти и выписать:
 - медицинские термины, состоящие из одного слова;
 - медицинские термины, включающие два и более слов.

При выполнении заданий следует разъяснить обучающимся, что однословные термины могут быть:

- **Простыми** (непроизводными) словами,
- **Производными** словами,
- **Соединениями производных и сложных слов.**

Таким образом, систематическая работа с терминологией способствует не только овладению профессиональным языком, но и развитию аналитических способностей обучающихся.

При формировании терминологического словаря-минимума особое внимание следует уделять классифицирующим и ядровым терминам. Эти термины необходимо сопровождать **дефинициями**, которые логически раскрывают их содержание и обеспечивают возможность их использования как элементов научного познания [3].

В процессе работы обучающимся необходимо объяснить, что дефиниция, в силу условной природы понятия, выраженного термином, не является абсолютно однозначной. Для развития понимания данного аспекта целесообразно организовать следующее задание: предложить студентам самостоятельно сформулировать дефиниции к заданным терминам. Это позволит продемонстрировать возможную вариативность интерпретаций, после чего целесообразно выбрать и зафиксировать ту дефиницию, которая наиболее полно и точно отражает сущность соответствующего понятия.

Таким образом, формирование навыков работы с дефинициями способствует развитию у студентов способности к критическому осмыслению научной информации и осознанному использованию терминов в профессиональной деятельности.

Ещё одной важной характеристикой термина, на которую следует обратить внимание в образовательном процессе, является **многозначность**.

Традиционно в ранних исследованиях термин рассматривался в статическом аспекте. Основными направлениями развития терминологии являлись стандартизация и унификация, что предполагало наличие у термина строгой однозначности. Однако современные исследования динамического аспекта функционирования терминов показывают, что однозначность термина не всегда сохраняется. Появление новых значений одного и того же термина, а также расширение границ его семантики является закономерным процессом, отражающим развитие познавательной деятельности общества [4].

В этой связи в процессе обучения студентов следует формировать представление о динамическом характере терминологии, о зависимости значения термина от контекста и области применения.

Необходимость обучения работе с терминологией обусловлена её ролью в процессе вербализации нового знания. Согласно В.П. Даниленко, терминология является не только средством выражения знаний, но и способом их фиксации [5].

В современных условиях образовательной практики преподаватели активно используют цифровые технологии для организации взаимодействия с обучающимися. Форматы общения включают работу на форумах, в чатах, виртуальных классных комнатах, а также переписку по электронной почте. Основные задачи такого взаимодействия — решение организационных вопросов, координация построения аудиторных занятий и обмен учебными материалами.

Применение цифровых технологий способствует развитию у студентов умений самостоятельно усваивать и осмысливать учебный материал до уровня **репродуктивных знаний** (распознавание учебного материала и объектов обучения) на основе активизации когнитивных процессов: восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления.

Изучение русской терминологической лексики осуществляется не фрагментарно и не одномоментно, а в комплексе упражнений, направленных на систематизацию и закрепление новых терминологических единиц. В рамках данной методики реализуется следующая последовательность работы:

1. **Введение терминологической лексики** (подготовительные упражнения) представленные в интерактивном формате;

2. **Языковые упражнения**, направленные на формирование грамматических и лексических навыков;

3. **Коммуникативно-речевые упражнения**, развивающие навыки использования терминов в профессиональной речи.

Такое структурирование упражнений предполагает одновременное использование **предтекстовых, притекстовых и послетекстовых** заданий, поскольку основным элементом обучения выступает **текст** как центральная единица речевой деятельности.

Работа с учебным видео. При демонстрации учебного фильма, сопровождающего учебный текст, рекомендуется использовать следующие приёмы:

- Отключить звук и предложить студентам прокомментировать происходящее на экране.
- Остановить воспроизведение на определённом кадре и попросить студентов продолжить описание дальнейшего хода процесса.
- Поставить задачу объяснить увиденный процесс с использованием изученной терминологической лексики.

Мыслительная разминка

1. **Игра "Угадай, что изображено"**. Студенты делятся на две группы. Каждая группа формулирует пять вопросов, с помощью которых другая команда должна угадать изображение на интерактивной доске. После выполнения задания группы меняются ролями.

2. **Игра "Отгадай термин"**. Один студент записывает термин на интерактивной доске, использованный в проанализированном учебном тексте. Другой студент садится спиной к доске. Его задача — угадать термин, задавая группе вопросы, на которые можно ответить только "да" или "нет".

В рамках активизации учебной деятельности и развития профессиональной компетентности обучающихся при изучении медицинской терминологии целесообразно использовать различные тренинговые методы.

Например, тренинг **«Четвёртый лишний»**. Студентам предлагается ряд терминов, среди которых необходимо определить и обосновать выбор лишнего термина. Данный приём развивает аналитическое мышление и умение классифицировать профессиональную лексику. Или технология **«Продолжите предложение»**. Обучающимся дается начало предложения, содержащее медицинский термин, которое необходимо логически продолжить. Задание направлено на развитие речевой активности и закрепление терминологической лексики.

Элементы игровых технологий. Элемент "Детектива"

○ **А)** Преподаватель в начале занятия зачитывает вступительную часть текста, однако не завершает рассказ. Продолжение предполагает использование основного учебного материала занятия. Данный приём активизирует мотивацию и стимулирует самостоятельное мышление обучающихся.

○ **Б)** Задание для команд: восстановить занимательную историю взаимоотношений двух терминов, используя профессиональную лексику и проявляя креативность.

• **"Техническая визитка"**. Групповая работа, в рамках которой студентам предлагается составить текст "визитки" для трёх медицинских терминов. В визитке необходимо указать условные "ФИО", "место работы", "должность" и "домашний адрес" терминов. Упражнение способствует развитию творческого мышления и глубокому пониманию семантики терминов.

• **Видеопрезентация «Мир медицинской техники»**. Обучающимся предлагается подготовить видеопрезентацию, в которой ряд терминов представлен последовательно и в логической взаимосвязи. Данный вид работы развивает связную речь, навыки логического мышления и умений устанавливать причинно-следственные связи на изучаемом языке.

• **Игра «Отгадай термин!»**. Игра проводится по следующему алгоритму: преподаватель первым называет ключевые слова, по которым студенты должны угадать термин. Далее игру продолжает студент, правильно определивший термин.

Игра продолжается по принципу «на выбывание». Упражнение развивает быстроту реакции, внимательность и закрепляет профессиональный лексический материал.

Одним из эффективных информационно-коммуникационных инструментов при обучении русскому языку и, в частности, медицинской терминологии, становится использование платформы **Twitter**. Работа в Twitter позволяет студентам:

- практиковать письменную речь в естественной, свободной форме;
- взаимодействовать с носителями языка;
- делиться мыслями, чувствами и размышлениями вне рамок учебной программы.

Использование Twitter способствует мотивации обучающихся к активному овладению письменной речью и расширяет границы учебной деятельности за пределы аудитории. Преподавателям рекомендуется включать данный инструмент в учебный процесс для повышения эффективности развития письменной профессиональной компетенции студентов.

Применение цифровых технологий в образовательном процессе открывает новые возможности для развития межличностной коммуникации и межкультурной компетентности студентов. В частности, платформа **Twitter** представляет собой ценный инструмент для инициирования различных видов межличностных связей в разнообразных социальных сетях.

Использование Twitter в учебной деятельности позволяет студентам:

- узнавать больше друг о друге;
- знакомиться с традициями и культурой стран изучаемого языка;
- развивать навыки межкультурного общения.

Кроме того, работа с данной цифровой платформой способствует повышению академической успеваемости обучающихся. Студенты имеют возможность изучать различия в способах выражения мыслей на иностранном языке, что формирует у них более глубокое понимание как языковых, так и культурных особенностей.

Следовательно, цифровизация образовательного пространства предоставляет значительные преимущества, среди которых можно выделить:

- повышение увлекательности и эффективности учебного процесса;
- расширение доступности образовательных ресурсов;
- обеспечение большей справедливости в сфере получения образования.

Достижения в области цифровых технологий оказывают существенное влияние на развитие образования, открывая перспективы формирования новой образовательной среды. Будущее обучения будет строиться на основе цифровых платформ и решений, обеспечивающих активное вовлечение студентов, развитие их самостоятельности и расширение образовательных возможностей.

Таким образом, интеграция цифровых технологий в образовательный процесс позволяет не только повысить качество профессиональной подготовки, но и создать условия для всестороннего развития личности обучающегося.

Список литературы

1. Титова С.В. Некоторые теоретические проблемы использования компьютерных технологий в образовании // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2005. № 4. С. 39-54.
2. Гринев-Гриневич С.В. Введение в терминологию: как просто и легко составить словарь. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009; Он же Терминоведение. - М.: Академия, 2008.
3. Алексеева Л.М. Проблемы термина и терминологии. - Пермь: Пермский университет, 1998/
4. Татаринцов В. А. Теория терминоведения. Т. 1. Теория термина: история и современное состояние. - М., 1996.
5. Даниленко В.П. Актуальные направления лингвистического исследования русской терминологии // Современные проблемы русской терминологии. - М., 1986/